

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Навчально-науковий інститут права
Рада молодих вчених
Студентський парламент ННІ права

**ЮРИДИЧНА НАУКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ВИКЛИКИ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ
ТА ПРАВА ЛЮДИНИ**

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

(1 травня 2026 року)

Київ – 2026

УДК 340.115:351.865:338.246.8(082)

Ю70

<https://doi.org/10.32751/LegalScience2026>

Ю70 Юридична наука в умовах глобалізації та євроінтеграції: виклики, цифровізація та права людини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 травня 2026 р.) / упоряд. М.О. Денисюк. Київ: Видавництво Людмила, 2026. 1451 с.
ISBN 978-617-555-371-8

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку юридичної науки та практики в умовах цифрової трансформації та євроінтеграційних процесів в Україні.

Матеріали опубліковано в авторській редакції.

Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ISBN 978-617-555-371-8

УДК 340.115:351.865:338.246.8(082)

© Колектив авторів, 2026

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2026

Снігірєва Аліна Андріївна	
Сучасні виклики та цивільно-правові механізми захисту прав внутрішньо переміщених осіб.....	1332
Тіхонов Анатолій Миколайович	
Право власності на цифрові речі: доктринальні колізії та механізми захисту в умовах цифровізації цивільного обороту	1337
Усова Юлія Олександрівна	
Перспективи та необхідність запровадження узурфрукту в українському законодавстві.....	1341
Форманюк Єлизавета Миколаївна	
Право на захист добросовісного набувача	1345
Чечулін Микола Володимирович	
Фактичний сімейний союз як форма правового регулювання фактичних шлюбних відносин в Україні	1349
Чупрій-Бакшеєва Діана Юріївна	
Концептуальні підходи до розуміння сутності цифрової спадщини в іноземних правопорядках.....	1352
Чучковська Ія	
Урахування найкращих інтересів дитини під час забезпечення позову у справах про визначення місця проживання	1355
Юрченко Яна Миколаївна	
Репарація: актуальні аспекти відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії.....	1360
<i>ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС</i>	
Бринчук Кароліна Сергіївна	
Електронні докази в цивільному процесі: проблеми допустимості та оцінки в умовах цифровізації	1364
Волкова Оксана Олегівна	
Особливості перебігу та поновлення процесуальних строків у цивільному судочинстві в умовах воєнного стану	1368
Гончаренко Тетяна Олегівна	
Проблеми дискреційних повноважень суду в спрощеному позовному провадженні.....	1372
Горішна Єлизавета Мирославівна	
Принцип змагальності у цивільному процесі.....	1375
Діхтяр Анастасія Анатоліївна	
Електронні докази у цивільному процесі: виклики сучасності	1378
Довгошей Віталій Олександрович	
Електронні докази у цивільному судочинстві України: проблеми допустимості та оцінки	1381

*Тіхонов Анатолій Миколайович,
здобувач 2 курсу здобуття освіти
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького,
експерт Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти,
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2475-6187>
Науковий керівник: д.ю.н., проф. Предместніков О.Г.*

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЦИФРОВІ РЕЧІ: ДОКТРИНАЛЬНІ КОЛІЗІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ

Запровадження категорії «цифрова річ» до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [1] Законом від 10 серпня 2023 р. № 3320-IX [2] відкрило новий етап у регулюванні майнових відносин в умовах поглиблення цифровізації цивільного обороту. Актуальність дослідження зумовлена очевидним розривом між темпами технологічного розвитку та швидкістю адаптації правових механізмів: цивільне законодавство формувалося в епоху матеріальних об'єктів, тоді як сучасна економіка дедалі більшою мірою функціонує у цифровому просторі. Практика засвідчує, що класичний цивілістичний інструментарій не завжди адаптується до специфіки цифрового середовища без додаткового нормативного опрацювання; зокрема, в судових справах, пов'язаних із криптоактивами, суди нерідко вдаються до аналогії закону через відсутність спеціальних процесуальних норм [6, с. 323]. Це зумовлює як теоретичний, так і практичний інтерес до дослідження правового режиму цифрових речей.

Метою цієї роботи є комплексне дослідження юридичної природи цифрових активів, аналіз змісту права власності на них у контексті останніх законодавчих змін та формулювання пропозицій щодо вдосконалення відповідного регулювання.

В українському правовому полі одночасно функціонують кілька споріднених дефініцій, розмежування між якими має принципове практичне значення. Відповідно до ч. 1 ст. 179-1 ЦК України цифровою річчю є «благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність» [1]. Це найширше поняття, що виступає родовим для всієї системи суміжних категорій. Поняття «цифровий актив» має переважно економічне походження і акцентує вартісну та облікову характеристику об'єкта. Поняття «віртуальний актив», закріплене в Законі України «Про віртуальні активи» [3], є видовим щодо цифрової речі. О. Бутнік-Сіверський зазначає, що цифрові та віртуальні активи відтворюють різний стан і зміст активів у реальному та віртуальному людино-цифровому середовищі, що унеможлиблює їх ототожнення [4, с. 95–96]. О. І. Зозуляк та Л. М. Максимів, аналізуючи правовий режим цифрових речей як об'єктів цивільних прав, підкреслюють, що сучасні тенденції правового регулювання нематеріальних благ у цифровому середовищі дозволяють дійти висновку про можливість їх майнового обороту, а відтак вибір

правового режиму для конкретного об'єкта безпосередньо залежить від його кваліфікації в межах ієрархічної системи понять [5, с. 41]. Таке розмежування є принципово важливим, оскільки помилкова кваліфікація об'єкта може мати вирішальні наслідки для визначення застосовного правового режиму та доступних засобів захисту.

Закон закріплює дві ключові ознаки безпосередньо: нематеріальність (існування виключно у цифровому середовищі) та майнову цінність (ч. 1 ст. 179-1 ЦК України [1]). Однак вичерпність цього переліку викликає обґрунтовані сумніви в доктрині. О. І. Зозуляк та Л. М. Максимів констатують, що застосування до цифрових речей за замовчуванням правового режиму речі створює суперечність між новаторським законодавчим підходом і традиційною доктриною цивільного права, яка базується на матеріальності об'єктів права власності [5, с. 42]. У науковій літературі додатково виокремлюються ознаки, що впливають із технічної природи цифрового середовища: можливість індивідуалізації через унікальні ідентифікатори або позиції в блокчейн-реєстрі; стійкість і відносна незмінність як передумова тривалого контролю власника. Є. О. Мічурін підкреслює, що фактичне панування над цифровою річчю забезпечується через автентифікацію та авторизацію – логін, пароль та інші засоби ідентифікації, а отже, поняття «контроль» над таким об'єктом набуває принципово іншого змісту порівняно з фізичним володінням річчю [6, с. 324]. Відсутність матеріальної оболонки унеможлиблює застосування традиційних цивілістичних конструкцій без відповідного доктринального переосмислення [6, с. 325]. Сукупність цих ознак формує особливий правовий режим: відповідно до ч. 2 ст. 179-1 ЦК України до цифрових речей застосовуються положення про речі, якщо інше не встановлено кодексом, законом або не впливає із сутності цифрової речі [1]. Ця норма має відсильний та субсидіарний характер, що відображає усвідомлення законодавцем неповноти спеціального регулювання.

Традиційна тріада правомочностей – володіння, користування, розпорядження – зазнає суттєвої трансформації стосовно цифрових активів. Правомочність володіння трансформується у виключний контроль над доступом до активу через приватний ключ – унікальну послідовність символів, що уможлиблює здійснення транзакцій у розподіленому реєстрі. Втрата ключа автоматично тягне втрату можливості здійснення права власності *de facto*, навіть якщо юридичний титул зберігається, що зближує цифрові активи з готівковими грошима або цінними паперами на пред'явника. О. Бутнік-Сіверський наголошує, що подібна «технічна залежність» правомочності від засобу доступу не має аналогів у традиційному речовому праві та потребує окремої нормативної уваги [4, с. 99]. Правомочність користування набуває специфічних форм залежно від виду активу: стейкінг криптовалюти можна кваліфікувати як отримання цивільних плодів від речі, тоді як використання ігрових предметів у метавсесвітах являє собою або покращення ігрового досвіду, або генерування доходу. Розпорядження цифровим активом здійснюється переважно в електронній формі через смарт-контракти: за ч. 1 ст. 7 Закону «Про віртуальні активи» [3] розпорядження забезпеченим активом вважається розпорядженням майновим правом на об'єкт забезпечення. Важливим є поділ на забезпечені та

незабезпечені активи (пп. 3, 6 ч. 1 ст. 1 Закону [3]): це розмежування є критичним для визначення обсягу правомочностей при вчиненні правочинів [4, с. 100].

Правове регулювання цифрових активів в Україні перебуває у перехідному стані, якому властива системна незавершеність. Закон «Про віртуальні активи» [3], попри набрання формальної чинності, залишається незастосовним у повному обсязі через відсутність необхідних змін до Податкового кодексу. Такий стан речей породжує правову невизначеність для учасників цифрового обороту, що суперечить засадам верховенства права. Норма п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону, що виключає визнання віртуальних активів засобом платежу, формує правовий дуалізм: актив є об'єктом власності та має вартість, однак позбавлений повноцінної платіжної функції. О. І. Зозуляк та Л. М. Максимів констатують, що невизначеність правового режиму таких об'єктів вимагає перегляду наявних правових знань і їх змісту, адже суперечність між законодавчим підходом і традиційною доктриною цивільного права створює перешкоди для правореалізації [5, с. 43]. В контексті імплементації Регламенту (ЄС) 2023/1114 про ринки криптоактивів (MiCA) [7] зазначена норма може потребувати перегляду – адже MiCA передбачає режим «електронних грошових токенів», що за своєю правовою природою наближені до платіжного засобу. Термінологічне узгодження з MiCA та запровадження спеціального режиму ліцензування постачальників послуг є невідкладним євроінтеграційним завданням, виконання якого не може бути відкладено без ризику виникнення системних бар'єрів для інтеграції у європейський цифровий ринок.

Захист права власності на цифрові активи через класичні речово-правові позови є можливим, однак наражається на суттєві практичні перешкоди. Застосування віндикаційного позову потребує збереження об'єкта в натурі та його чіткої індивідуалізації. У разі, якщо криптовалюта пройшла через міксери або численні транзакції, ідентифікація саме тих коштів, що були викрадені, стає вкрай складною технічно і майже недоказовою юридично. Є. О. Мічурін звертає увагу на те, що відсутність легальних механізмів трасування транзакцій у процесуальному законодавстві фактично нівелює можливість ефективного судового захисту права власності на деякі категорії цифрових активів [6, с. 326]. Певне вирішення цієї проблеми забезпечують аналітичні інструменти відстеження транзакцій у блокчейні (Chainalysis, Crystal), однак їх процесуальний статус залишається невизначеним. Для NFT та унікальних цифрових речей з індивідуальними ідентифікаторами віндикація є цілком реальним засобом захисту завдяки можливості точної ідентифікації об'єкта в реєстрі. Негаторний позов (ст. 391 ЦК України [1]) ефективний у ситуаціях, коли власник зберігає фактичний контроль над активом, однак йому незаконно перешкоджають у здійсненні права користування – зокрема, при неправомірному блокуванні акаунту платформою. Відтак вибір способу захисту безпосередньо залежить від технічних характеристик конкретного цифрового активу.

Оскільки цифрова річ визнана об'єктом цивільних прав, вона підпадає під загальний режим спадкування відповідно до ст. 1218 ЦК України [1]. Основна практична проблема полягає не в юридичному титулі, а в механізмі передачі доступу: без передачі приватного ключа або seed-фрази свідоцтво про право на

спадщину фактично є «порожнім документом», оскільки жодного механізму примусового відновлення доступу до децентралізованих активів не існує. О. Бутнік-Сіверський підкреслює, що ця проблема має не лише правовий, а й технологічний вимір, і її вирішення вимагатиме міждисциплінарного підходу на рівні нотаріальної та судової практики [4, с. 101]. О. І. Зозуляк та Л. М. Максимів також наголошують, що правовий режим цифрових речей у контексті їх обігу, включаючи перехід за спадщиною, потребує окремого нормативного врегулювання з урахуванням технологічної специфіки таких об'єктів [5, с. 44]. Видається доцільним запровадити спеціальні нотаріальні регламенти щодо роботи з цифровою спадщиною, зокрема передбачити можливість включення до заповіту відомостей про засоби доступу із дотриманням режиму нотаріальної таємниці, а також розробити стандартизовані процедури для виконавців заповіту при роботі з цифровими об'єктами.

Закріплення категорії «цифрова річ» у ЦК України відкрило можливість застосовувати до нових об'єктів перевіреним часом інструментарій речового права. Разом із тим саме по собі законодавче визнання об'єкта не вирішує питання про ефективність його правового режиму – для цього необхідне повноцінне нормативне наповнення відповідних конструкцій. Практика виявила три системні проблеми, що потребують конкретних рішень.

По-перше, незавершеність нормативної архітектури: Закон «Про віртуальні активи» без змін до Податкового кодексу залишається декларацією та створює зону правової невизначеності, яка безпосередньо відлякує потенційних учасників цифрового обороту та гальмує формування вітчизняного ринку криптоактивів. Усунення цього розриву є передумовою не лише правової визначеності, а й інвестиційної привабливості України.

По-друге, вразливість власника при втраті приватного ключа: юридичний титул без фактичного доступу до активу є правом без змісту, що вимагає запровадження спеціальних нотаріальних регламентів у поєднанні з технічними рішеннями щодо фіксації засобів доступу. Ця проблема набуває особливої гостроти у спадкових правовідносинах, де відсутність переданого ключа перетворює свідоцтво про спадщину на юридично порожній документ.

По-третє, обмеженість судового захисту: легалізація аналітичних інструментів блокчейн-трасування на рівні процесуального законодавства є нагальною необхідністю, оскільки без визнання їх належними доказами захист права власності на цифрові активи залишається переважно декларативним.

Євроінтеграційний вектор зобов'язує привести регулювання у відповідність до Регламенту МіСА – з реальним ліцензуванням постачальників послуг та захистом споживачів цифрових активів. При цьому імплементація не може зводитися до формального перенесення норм: вона вимагає змістовної адаптації з урахуванням особливостей вітчизняної правової системи. Україна зробила правильний перший крок, однак системне завершення цього шляху вимагає узгодженої законодавчої роботи в найближчій перспективі – такої, що поєднуватиме цивілістичну доктрину, технологічну реальність і стандарти європейського права.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України : Кодекс : прийнятий 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 18.04.2026).
2. Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо розширення кола об'єктів цивільних прав : Закон України від 10 серп. 2023 р. № 3320-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3320-20> (дата звернення: 18.04.2026).
3. Про віртуальні активи : Закон України від 17 лют. 2022 р. № 2074-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20> (дата звернення: 18.04.2026).
4. Бутнік-Сіверський О. Цифрові та віртуальні активи: методологія, правові аспекти, нематеріальні ресурси. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2024. № 2. С. 94–104. DOI: <https://doi.org/10.33731/22024.305562>
5. Зозуляк О. І., Максимів Л. М. Цифрові речі як об'єкти цивільних прав: оновлені підходи. Право і суспільство. 2024. № 6. С. 40–48. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2024/6_2024/9.pdf (дата звернення: 18.04.2026).
6. Мічурін Є. О. Цифрова річ та інші цифрові блага як об'єкти цивільних прав. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2025. Вип. 88, ч. 1. С. 323–327. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.1.47>
7. Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту і Ради від 31 трав. 2023 р. про ринки криптоактивів (MiCA). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj> (дата звернення: 18.04.2026).

*Усова Юлія Олександрівна,
здобувачка 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д.ю.н., проф. Цюра В.В.*

ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ УЗУФРУКТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Актуальність дослідження інституту узufрукту в українському цивільному праві визначається сукупністю паралельних процесів, що розгортаються в національному правопорядку. До них належать масштабна рекодифікація цивільного законодавства, концептуальні засади якої сформульовано у Концепції оновлення Цивільного кодексу України; фрагментарне запровадження окремих елементів узufрукту в публічно-правовому сегменті, зокрема щодо державного та комунального майна, згідно із Законом України № 4196-IX від 9 січня 2025 р.; а також реєстрація у Верховній Раді України наприкінці 2025 р. системних законопроектів щодо оновлення Книги третьої Цивільного кодексу України, які передбачають повноцінне запровадження узufрукту як самостійного речового права.

Чинна система речових прав на чуже майно у Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) є фрагментарною та не повною мірою відповідає сучасним

ЮРИДИЧНА НАУКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ВИКЛИКИ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

(1 травня 2026 року)

Комп'ютерна верстка: Денисюк Марія Олексіївна

Підписано до друку 29.05.2026. Формат 60×84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.
Умов. друк. арк. 88. Наклад 100. Зам. 158.
Надруковано у «Видавництво Людмила»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єктів видавничої справи ДК № 5303 від 02.03.2017
«Видавництво Людмила». 03148, Київ, а/с 115
Тел./факс: +380504697485, 0683408332.
E-mail: lesya3000@ukr.net